

ПОЛИНДРОМИК НОМЛАР ВА ВАРИАНТДОРЛИК ХУСУСИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603099>

Ҳамидова Камола Мамировна

Қўқон давлат педагогика институти

Бошланғич таълим кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: *Мақолада полиндромик номлар ва топонимик вариантдорлик тадқиқ этилган.*

Калит сўзлар: *вариант, топоним, полиндром, ойконим, полисоним, антропоним.*

Аннотация: *В статье рассматриваются полиндромные имена и топонимическая вариативность.*

Ключевые слова: *вариант, топоним, полиндром, ойконим, полисоним, антропоним.*

Annotation: *The article examines polyndromic names and toponymic variability.*

Keywords: *variant, toponym, polyndrome, oykonim, polysonim, anthroponym.*

Вариант термини тарихий-этимологик манбасига кўра лотинча бўлиб, «varians», «variatis» сўзидан олинган, асли *ўзгарувчан* деган маънони англатади. Ўзбек тилида қуйидаги маъноларда қўлланади:

- 1) кўринишнинг ўзгариши, хилма-хиллик мумкин бўлган комбинациялардан бири;
- 2) ҳар қандай турдаги бир нечта нашрлардан бири, асарлар (адабий, мусиқий) расмий ҳужжат ёки унинг бир қисми;
- 3) шахмат ва шашка – бу ҳолатдаги ҳаракатларнинг мумкин бўлган комбинацияларидан бири.

Лойиҳа, режа, илмий, бадиий, адабий асар, машина ва шу кабиларнинг бошқа ишланган тури, бошқа хил ишланган нусхаси. *Икки вариантда тайёрланган лойиҳа. «Алпомиш» достонининг Фозил шоирдан ёзиб олинган варианты¹.*

Ономастикаси бирликлар доирасида «**полиндромик топонимлар**» ҳам кузатилади.

Полиндром термини юнонча бўлиб, *palindromeo* – *орқага қараб югураман* маъносини англатади. Тилшунослиқда полиндромлар ўнгдан чапга,

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2020. – 1-ж. – Б. 441.

аксинча чапдан ўннга ўқилганда бир хил шакл ҳосил қилувчи сўз, сўз бирикмаси, иборалардир².

Р.Худойбергеновнинг антропонимик полиндромларга доир қайдларини эътиборга олмаганда, ўзбек тилшунослигида ономастик бирликларга хос полиндромлар ўрганилмаган.

1. Тескари ўқилганда фонетик шакли ва маъноси ўзгармайдиган топонимлар: *Поп // Боб // Фоб* (Наманган в. Поп т.), *Қудуқ* (Фарғона в. Данғара т., Жиззах в. Бахмал, Фориш т., Қашқадарё в. Ғузор т., Самарқанд в. Каттақўрғон т.), *Чомоч* (Фарғона в. Данғара т.), *Ташиат* (Фарғона в. Учкўприк т.), *Қириқ* (Навоий в. Томди т., Қорақалпоғистон Р. Кегейли т.), *Қозоқ* (Қашқадарё в. Қарши (2 та), Касби, Чироқчи, Яккабоғ т.), *Тут* (Тошкент в. Охангарон т., Самарқанд в. Жомбой т.), *Анна* (Навоий в. Нурота т., Қорақалпоғистон Р. Чимбой, Кегейли т.), *Ача* (Қорақалпоғистон Р. Амударё т.), *Киик* (Навоий в. Томди т.) ва бошқалар.

Фороб // Бороб // Пароб – ўрта асрларда Сирдарё ёқасида Фарғона водийсида бўлган шаҳар³. Араб географларидан Истахрий, Ибн Ҳавқал асарларида, жумладан, «Худуд ул-олам»да *Бороб* вариантыда тилга олинган: ***Бороб*** – ноз-неъматли ноҳият, унинг қасабасини Кадир атайдилар. Одамлари жанговар ва ботир; савдогарлар жойи. Исбижоб билан дарё бўйи оралиғи [даги ерлар] Исбижобнинг, қисман эса Чоч, Бороб ва Кунждеҳнинг яйлови саналади. У ерда минг ўтовдан иборат сулҳ тузган турклар яшайди, улар мусулмон бўлганлар⁴.

Ёқут Ҳамавийнинг ёзишича, *Бороб // Фароб*нинг маркази *Ўтрор* бўлган. *Ўтрор* – Сирдарё соҳилидаги Арис дарёси қуйилишида жойлашган қадимги шаҳар; XV асрда ҳам *Ўтрор* деб аталган.

2. Тескари ўқилганида фонетик таркиби ўзгаришсиз қолувчи, аммо топоним ҳосил қилувчи полиндромлар: *Бобур // Рубоб* (Сурхондарё в. Қизириқ т., Тошкент в. Янгийўл, Зангиота (2 та), Бекобод т., Қорақалпоғистон Р. Беруний т.), *Зомин // Нимоз* (Тошкент в. Бекобод т.), *Иска // Акси* (Самарқанд в. Каттақўрғон т.), *Какча // Ачкак* (Тошкент в. Янгийўл т.), *Синон // Нонис* (Қашқадарё в. Яккабоғ т.), *Соб // Бос* (Навоий в. Нурота т.), *Тоз // Зот* (Самарқанд в. Қўшработ т.), *Шут // Туш* (Қашқадарё в. Китоб т.), *Қили // Илиқ* (Жиззах в. Жиззах т.) каби.

3. Компонентнинг ўрнини алмаштириш орқали ҳосил бўлувчи полиндром топонимлар: *Боғубўстон* (Фарғона в. Бешариқ т.) // *Бўстонбоғ*

² Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М: СЭ, 1969. – С. 309.

³ Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005. – Б. 162.

⁴ Худуд ул-олам (Мовароуннаҳр тавсифи). – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – Б. 19.

(Андижон в. Бўстон т.); *Қумқайроқ* (Андижон в. Шаҳрихон т.) // *Қайроққум* (чўл); *Анжирбоғ* // *Боғанжир* (Фарғона в. Ўзбекистон т., Бухоро в. Вобкент т.); *Бобохўжа* // *Хўжабобо* (Фарғона в. Ўзбекистон т.); *Конизар* // *Заркони* (Фарғона в. Тошлоқ, Бағдод т.); *Косонсой* // *Сойкосон* (Наманган в. Косонсой т.); *Тошкечик* // *Кечиктош* (Андижон в. Жалолқудуқ, Избоскан т.); *Авулмат* // *Овулмат* (Андижон в. Улуғнор т.) // *Матовул* (Тошкент в. Юқори чирчиқ т.); *Батбат* // *Батбат* (Самарқанд в. Булунғур т.), *Ақча* (Андижон в. Жалолқудуқ т., Тошкент в. Оҳангарон т.) // *Чақа* (Самарқанд в. Иштихон т.); *Анжан* // *Жанан* (Андижон в. Андижон шаҳ.) // *Жанон* (Жиззах в. Фориш т.); *Алам* // *Амал* (Андижон в. Олтинкўл , Балиқчи т.); *Алқор* // *Қорла* (Фарғона в. Бувайда т.) каби.

Хулоса ўрнида шуни келтирамизки, *полидромик топонимларни* шартли равишда вариант номларга киритиш мумкин, чунки бу ўринда битта жой номининг тескари айтилиши ва ўқилиши натижасида янги номлар юзага келмоқда.